

UM CONTO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS CELEBRA A VIDA

Irene, uma mulher de fé desde pequena. Nascida de uma família católica, já desde muito cedo frequentou a igreja, foi batizada, fez a primeira comunhão e foi crismada. E se casou numa bela cerimônia na Igreja de São Benedito, no centro de sua cidade, típica do interior do Brasil. Uma igreja pequena, mas aconchegante.

No altar central havia o crucifixo, esculpido à mão, em madeira de cedrinho, com o Cristo em cor marfim, com detalhes realistas no rosto, mãos e pés e dos ferimentos da crucificação. O sacrário de metal, banhado em dourado, ricamente trabalhado, com a porta em alto relevo retratando Emaús e com uma luz vermelha em sua parte superior, constantemente acesa, lembrando a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. A mesa do altar, em madeira de jatobá, com detalhe rústico, sobre ela uma toalha branca, bordada à mão, que na frente possuía a imagem da Santa Ceia em alto relevo, em tons dourados e avermelhado, rico em detalhes. A pouca iluminação do local destacava o crucifixo. As cadeiras utilizadas nas missas, rodeando o altar. No restante da igreja bancos de madeira de peroba rosa e na entrada, a pia batismal. Por fora sua estrutura também era simples, pintada num amarelo claro, um belo jardim ao seu redor, que em seu lado esquerdo possuía uma árvore frondosa, canteiros de flores espalhadas, uma fonte de água que atraía passarinhos, especialmente o beija-flor. Não raro, embaixo da árvore frondosa estava o gato de dona Inês que ali tirava seus cochilos, geralmente acompanhado pelo cachorro de dona Maria.

Um dia Irene estava sentada na igreja, rezando e olhando para o altar central e com o olhar fixo na porta do sacrário ficou a pensar: o que significa a imagem?

Nisso entra o padre Geraldo e ela pergunta:

- Padre, já faz muito tempo que venho nesta igreja, mas só hoje me fixei na imagem da porta do sacrário, o que significa?

- Essa é a imagem de Emaús, que era o nome do lugar onde Jesus, após a ressurreição, apareceu para os discípulos, uma aldeia longe de Jerusalém.

E o tempo passando. As filhas foram criadas, também segundo a fé católica.

Irene sempre achou que tinha uma vida boa – não haveria de reclamar – pois segundo ela mesmo: Deus dá o frio conforme o cobertor.

E a vida prosseguiu. E os anos passaram. A vida para Irene não era das mais fáceis, mas como era uma expressão sua – por obra de Deus, não lhe faltava nada.

As filhas cresceram. Vieram os netos. Os netos crescendo. Irene na lida da vida, seguindo sua fé religiosa. E como ela mesmo dizia, quando estava na igreja: aqui mais tenho que agradecer do que pedir.

E os anos passaram. E Irene sempre se cuidando, afinal com saúde não se brinca.

Numa dessas idas ao posto de saúde descobriu que tinha uma lesão que poderia ser um câncer de mama. O mundo simplesmente desmoronou para Irene e o choro misturado com desespero a levou para a igreja.

Era um começo de tarde, o clima estava suave, o silêncio da igreja só era quebrado pelo canto dos passarinhos do jardim ao lado ou por um ou outro latido de cachorro ao fundo.

Irene ali sentada, não conseguia nem rezar. Sua cabeça estava vazia, seus pensamentos pareciam suspensos no ar. Ela só olhava o crucifixo no altar.

Passou o padre Geraldo, a cumprimentou e Irene nem sequer ouviu, e o padre continuou seu caminho e, quando voltava, Irene perguntou:

- Padre, somos nós que esperamos Deus ou é Deus quem nos espera? E o que Ele espera de nós?

- Filha, Deus espera imóvel e silencioso diante de qualquer um que lhe estenda um bocado de pão. E o que Jesus pede é 'dá-me de beber', mas a sua sede não é de água, mas de tocar as nossas sedes, de contatar os nossos desertos, as nossas feridas. E é o Senhor que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e nos acolhe com um abraço, que é um gesto tão grande e tão profundo, que entra na categoria do inexplicável, e Deus sabe onde nos encontrar e reencontrar e sabe decifrar o fio de voz que nos falha e sabe recolher com amor cada uma de nossas palavras que deixamos em silêncio. (1)

Sem uma palavra, no mais puro silêncio, sem um pensamento, Irene se levantou e foi embora.

No dia seguinte estava Irene novamente na igreja, sentada, olhando o Cristo crucificado e logo se dá conta que um tanto mais à sua frente, no primeiro banco à sua direita havia um bem-te-vi pousado no encosto do banco. E Irene pensou: será que ele também está olhando o Cristo crucificado? E por um tempo ficou presa à imagem do passarinho, maravilhada no pensamento que ele também admirava o Cristo crucificado e ficava pensando no mistério por trás disso.

Mais uma vez Irene se levantou em silêncio, sem nenhum pensamento, e foi embora.

O dia seguinte era uma manhã de quarta-feira, um dia levemente frio que levou Irene a colocar uma blusa antes de sair de casa.

E sentou-se novamente na igreja. De novo fixando o Cristo crucificado, sem poder ou conseguir rezar, Irene vê o padre Geraldo sentado no primeiro banco, se levanta, vai até ele e pergunta:

- Padre, qual é a melhor oração?

- Filha, a melhor oração é aquela que no momento podemos fazer, não importa que seja insuficiente, limitada, imperfeita, tosca, balbuciante, rudimentar, pobre, fragmentada, distraída, dispersa, o importante é não deixar de rezar. (1)

- Mas padre, acho que Deus não nos responde.

- Filha, na verdade não se trata de não escutarmos a voz de Deus porque Ele fala sempre, mesmo quando é uma voz sem palavras. Nós não ouvimos simplesmente porque nos permitimos ser relutantes sobre o conteúdo da vontade de Deus. (1)

E após a saída do padre, Irene, fixamente olhando o Cristo crucificado, diz em pensamento para Deus: Senhor, eu estou aqui à espera do nada... estou somente à espera de ti à espera daquilo que me dás, à espera daquilo que Tu és. (1)

Então, Irene se levanta para ir embora e parecia que os pensamentos começavam a voltar para a sua cabeça.

No jardim encontrou dona Inês sentada em um banco à sombra, logo perto de onde dormia o seu gato.

- Bom dia, dona Inês, que manhã gostosa está hoje, hein! E olha a folga do seu gato dormindo na sombra.

- Bom dia, dona Irene, sim a manhã está ótima e esse é realmente o ponto onde o Simba mais gosta de dormir, mas veja que o Duque também tira o seu cochilo, e nem parece que são gato e cachorro.

E ficaram falando das coisas da vida.

- Dona Inês, tenho que ir embora, preciso fazer o almoço e tenho uma máquina cheia de roupa esperando para ser lavada.

E lá se foi Irene, sentindo uma leveza que não sabia explicar.

No dia seguinte voltou à igreja e disse ao padre Geraldo que precisava conversar.

O padre perguntou se era confissão e como Irene respondeu que não e ele disse: então vamos sentar na cozinha ali de casa, tomamos um café com sequilho de nata e conversamos.

E Irene contou ao padre sobre o seu possível câncer de mama e sobre todos os medos que a afligiam, e que ninguém mais sabia, porque nesses dias sentada na igreja, buscava algumas respostas para si mesma. E que essas respostas estavam chegando e então conversaria com sua família.

Mas disse ao padre que tinha ficado decepcionada consigo mesma, porque teve sua fé abalada, se sentindo abandonada por Deus.

- Filha – disse o padre – o caminho espiritual não nos impermeabiliza em nenhuma etapa em relação a nossa vulnerabilidade. Deixe que a respiração profunda do seu ser aconteça. Só isso. Não interrogues nem busques. Deixa que seja Deus a procurar-te. Não caminhes, Deus virá ao teu encontro. Não procures contemplar. Permita antes, que Deus te contemple. Não rezes. Deixe que em silêncio Ele reze o que tu és. (1)

Tendo conversado, tomado café com leite e alguns sequilhos de nata, lá se foi Irene para casa.

Naquela noite, em casa, Irene conversou com o marido e as duas filhas sobre o seu problema, sobre a fase inicial de solidão e medo. Todos ficaram abalados, não poderia ser diferente, mas ao mesmo tempo, a cercaram de aconchego para que a solidão e o medo se esvaíssem. No outro dia cedo, a filha foi ao posto de saúde para saber como deveria proceder em relação à consulta da mãe.

Passados alguns dias, chega sua filha com a notícia: mãe, já foi agendada a sua consulta com o mastologista.

- Jesus, minha filha, que médico é esse, com esse nome todo esquisito?

- É o médico especialista nas doenças da mama.

E chegou o dia da consulta. E chegou o dia da biopsia. E chegou o dia da nova consulta para os resultados. No médico estavam Irene e a filha Natália. E a notícia.

- Dona Irene, realmente a senhora tem um câncer de mama e precisará de cirurgia, quimioterapia e, talvez, radioterapia.

A cirurgia foi realizada, sendo maior do que se previa, mas tudo correu bem. E a recuperação seguia bem. E o médico explicou para Irene e Natália que teriam que esperar agora o resultado dos novos exames da peça cirúrgica para saber que tratamento seria necessário.

E Irene teve alta hospitalar e foi para casa continuar sua recuperação. E assim que pode, foi novamente à igreja. Sentou-se no banco e ficou observando o Cristo crucificado no altar principal. E chega o padre Geraldo.

- Dona Irene, que prazer em vê-la aqui novamente e com boa cara. Fiquei sabendo que correu tudo bem na cirurgia e vejo que a recuperação está a contento.

- Realmente foi tudo bem, tirando um pouco de medo, um incômodo aqui e ali, e agora estou na espera dos resultados para saber o que tenho que fazer daqui pra frente. Então, resolvi vir aqui rezar um pouco, agradecer por tudo ter ido bem, e porque não, pedir pelo que está por vir. E olhando o Cristo crucificado entendo que tem coisas que só nós podemos suportar, e

por isso rezo, porque não há nenhuma dor humana, nenhuma que não tenha expressão no Cristo crucificado. (1*)

- Filha, continua a sua reza, pois a oração é uma experiência, é experimentar Deus. Abrir os olhos dentro do seu mistério, sentindo que fazer parte dele. (1)

E os dias passaram. E a recuperação ia de vento em polpa. E chegou o dia da consulta com o mastologista. Ao médico foram Irene e Natália.

- Dona Irene, o resultado é o que já sabíamos, realmente um câncer de mama, porém a situação não é tão ruim quanto parecia.

- Isso quer dizer que eu estou curada? – perguntou Irene.

- Infelizmente, não. A senhora precisará completar o tratamento com quimioterapia, mas não precisará de radioterapia.

- E o que é isso de quimioterapia, é outra operação?

- Não, na quimioterapia a senhora receberá alguns medicamentos na sua veia.

- E é o senhor mesmo quem faz isso?

- Não, seu só opero, essa outra parte do tratamento é com o oncologista.

- Nossa, cada nome que vocês inventam pra coisas, dá até medo.

- O oncologista é o médico que faz o tratamento do câncer através do uso de medicamentos.

- Então, não virei mais aqui?

- Virá sim, faremos um acompanhamento regular, mas o centro do tratamento agora é na oncologia.

- Vou dar um encaminhamento para uma unidade que tem Oncologia e Cuidados Paliativos conjuntamente.

Ao ouvir isso, a filha Natália quase que automaticamente disse:

- Cuidados Paliativos? Então minha mãe está morrendo?

- Não é isso não. Nesse momento a sua mãe não tem nenhum risco de morte e tem boas chances de um tratamento eficaz.

- Mas então porque Cuidados Paliativos?

- Os Cuidados Paliativos não são somente para quem está morrendo, mas para todo aquele que tem uma doença grave e que potencialmente pode cursar com sofrimentos, sejam eles físicos, psíquicos, sociais ou espirituais. Os Cuidados Paliativos vão possibilitar uma melhor qualidade de vida para sua mãe durante o tratamento oncológico. O tratamento com finalidade curativa e paliativa não são excludentes, eles podem e devem ser feitos paralelamente, pois isso só traz o bem para o paciente e sua família.

- Doutor, não entendo direito esses nomes complicados, mas entendi o que explicou e faremos exatamente o que indicar – disse Irene.

- O caminho não vai ser fácil, eu sei, mas tenho fé em Deus e peço a Ele que ilumine vocês para que me forneçam o melhor possível.

E Irene passou em consulta com o oncologista que explicou o tratamento e a necessidade de um port a cath.

- Meu Deus, doutor, como vocês inventam uns nomes complicados para as coisas.

- Esse é um cateter que ajudará muito na realização da quimioterapia – disse o médico.

E lá foi Irene ao cirurgião para a colocação do cateter. E Irene chegou à consulta com o paliativista.

- Dona Irene, a partir de agora nós nos veremos todos os meses e nessa primeira consulta vou lhe explicar o que são os Cuidados Paliativos, porque o que se ouve por aí nem sempre é o correto.

- Nossa, virei todos os meses? Estou tão ruim assim?

- Sim, todos os meses, mas não porque esteja assim ruim, como diz, mas para que possamos lhe oferecer as melhores condições para uma boa qualidade de vida enquanto cumpre o seu tratamento quimioterápico. Primeiramente tem que saber que os Cuidados Paliativos não são indicados somente para aquele que está morrendo, mas para todo aquele que tem doença grave e que possa ter sofrimentos, e não só para quem tem câncer, mas para inúmeras doenças. A finalidade dos Cuidados Paliativos, desde o diagnóstico, é possibilitar uma melhor qualidade de vida. E isso só podemos conseguir se a senhora souber o quem, o que precisa fazer, os problemas que podem surgir e quais os nossos planos para tudo isso.

- A senhora sabe que tem um câncer e que a cirurgia precisa ser complementada com quimioterapia porque seus exames mostraram que a doença já se espalhou, ainda que não esteja manifesta em nenhum outro lugar e por isso a necessidade do tratamento. O tempo de quimioterapia pode lhe trazer alguns problemas, mas vamos trabalhar para minimizá-los ao máximo. A cada consulta vamos aclarando mais as coisas, ajudando a senhora a entender a sua doença. Já sabe que é um câncer, mas precisamos ir avaliando o impacto disso na sua vida, a cada instante. E como o impacto é diferente entre as pessoas, teremos uma equipe com enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, farmacêutico, médico.

O tempo passou. A quimioterapia prosseguia. Altos e baixos ocorriam.

As consultas no ambulatório de Cuidados Paliativos eram mensais, e Irene sempre à par do seu quadro, dos seus ganhos, dos problemas e das propostas de tratamento.

- Sabe doutor, esse acompanhamento assim como fazem deixa a gente mais tranquila. Pior do que saber as verdades (que são as nossas verdades e por isso temos que saber) é não saber o que precisamos fazer, os porquês, os problemas que vamos enfrentar. Assim não somos pegos de surpresa e nem ficamos decepcionados a cada baixa, pois já sabíamos que poderia ocorrer. E o melhor, já sabemos que vocês têm tudo previsto para o tratamento adequado para cada um desses problemas. Isso faz com que a gente saia da escuridão da incerteza e faz com que vejamos uma luz no fim do túnel.

O tempo passando. A quimioterapia prosseguindo.

Irene volta à igreja e, sentada olhando o Cristo crucificado, fica pensando no que está passando e no que Cristo passou, no quanto sofreu pelos homens, o quanto suportou, ainda que sendo filho de Deus e não precisasse passar por isso, mas passou por amor ao próximo. E ali, Irene agradecia pela vida, pela possibilidade de tratamento, pelo apoio que recebia de sua família e amigos.

O tempo passa. E Irene termina o tratamento quimioterápico.

E acabada a quimioterapia, como todos os exames de controle normais, Irene resolveu que precisaria dar uma festa. Uma festa para comemorar a vida, os amigos, o tudo de bom que aconteceu, superando os infortúnios e também um jeito de economizar saliva, pois ali falaria tudo, para todos, de uma só vez, não precisando repetir e repetir as histórias a cada dia.

Combinou com o marido e as filhas. Dona Mariana emprestaria seu quintal para a festa.

E o quintal era grande, com uma boa área gramada, vasos de flores, um pé de ipê, um pé de acerola, roseiras vermelhas, um canteiro de hortênsias de cores variadas, um outro canteiro com margaridas, um grande vaso redondo com crisântemos, uma rosa do deserto, uma pata de elefante ao fundo do gramado, em uma das laterais uma carreira de mariquinhas que vivem sempre floridas e também uma área cimentada. Nessa área cimentada e coberta havia uma mesa grande, de madeira, forrada com uma toalha quadriculada vermelha que teve que ser feita sob medida devido ao tamanho. Não possuía cadeiras, mas um banco de madeira que ia de uma ponta à outra da mesa, dos dois lados que era para caber, realmente, muita gente. No meio dos pratos, copos, talheres foram colocadas algumas garrafas azuis com flores brancas e amarelas que deixaram o ambiente encantador.

E logo ao chegar, os convidados já sentiam o delicioso cheiro dos comes e bebes que levava as pessoas a pensarem: realmente estou no lugar certo.

De comida providenciaram batatinha temperada ao molho, barquete com maionese, coxinha de frango, empadinhas de palmito, uma tábua de frios, bolinhas de queijo, mini hot dog e

claro, brigadeiro, beijinho, olho de sogra, casadinho, arroz doce, bolo de milho, suco de laranja, refrigerante, cerveja, café e chá.

Natália olhou aquilo e disse: nossa, não parece muita coisa? Será que exageramos?

- Não é muita coisa não. Tem um pouco de tudo para agradar todo mundo, e é sempre melhor sobrar do que faltar – falou Irene.

E no final daquela tarde de sábado começaram a chegar os convidados, e ainda bem que o quintal era grande, porque chegou muita gente.

Depois dos cumprimentos, de comer e beber aqui e ali, de conversar com um e com outro, todos interagindo com todos, Irene resolver pedir a atenção, que queria dizer-lhes umas palavras.

E todos ficaram em silêncio para ouvir, desligaram a música que tocava e até os cachorros pararam de latir.

E começou Irene:

- Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por estarem aqui comemorando comigo as minhas vitórias e a minha vida, mas não posso esquecer do árduo caminho que trilhei, dos medos que tive, das decepções, dos sofrimentos e é por isso que vale hoje a comemoração. Quando descobri o câncer de mama fiquei abalada, desesperada, decepcionada com Deus e o meu primeiro refúgio foi a igreja. Ia diariamente, mas nem mesmo conseguia rezar, só ficava olhando o Cristo crucificado e saía em silêncio. E olhando dia-a-dia o Cristo crucificado, pensava no sofrimento que teve, o quanto de amor colocou nisso, por amor ao próximo, o quanto de fé precisou para ter coragem de passar pelo que passou e superar tudo, mesmo terminando crucificado, sem ter seu sofrimento aliviado, ainda que fosse filho de Deus. E foi ali, naquela igreja de São Benedito, olhando o crucifixo e também conversando com o padre Geraldo, que descobri que Deus sempre nos espera calado, sem nunca nos questionar, sempre amável, mesmo que o reneguemos, o excluamos momentaneamente de nossas vidas. Foi ali que comecei a ter forças para enfrentar o que me havia sido reservado pela vida, por Deus, pelo destino – cada um pense como quiser. E partir do apoio do meu marido Carlos e das minhas filhas Natália e Fernanda que iniciei a jornada pelo tratamento. Primeiro veio a operação, algo dramático, porque precisei retirar toda a mama. Depois saber que a doença já havia se espalhado. Depois a quimioterapia e os altos e baixos nesse tempo. E nesse caminho vi tanta gente morrer, que ficava pensando: a próxima serei seu. É difícil a gente ver o sofrimento alheio e saber que aquilo é algo que potencialmente nos espera. Também vi superações incríveis. E nesse caminho fui aprendendo algumas coisas e é isso que queria lhes contar. E acho que a primeira coisa

importante a dizer é que não sou uma heroína porque consegui superar os muitos obstáculos e continuar vida. Se falasse isso é como se dissesse que todo aquele que não pode superar, que se perdeu no sofrimento ou que morreu não foi um herói, dando a impressão que foi um perdedor. Herói só ganha todas e sai bem na foto em desenho animado e filme, na vida real é muito diferente. Outra coisa importante a dizer é que precisamos acreditar nos profissionais que nos cuidam. Descobri, nesse tempo, o quanto estão ali empenhados em nos ajudar. Nem todo mundo chega ao milagre da cura, mas todos têm a oportunidade do milagre do acolhimento e do alívio do sofrimento. Fui muito bem atendida pelo médico que levantou a suspeita da doença, pelo médico que me operou, pelo médico e por todos da oncologia, todas etapas fundamentais para o sucesso do tratamento. Mas, hoje aqui, quero especificamente falar dos Cuidados Paliativos. Sei que muita gente nunca ouviu falar e que outros já ouviram falar coisas erradas e tiveram interpretações equivocadas, como aconteceu na época da pandemia pelo COVID. Os Cuidados Paliativos foram fundamentais para a minha caminhada porque me permitiu ter qualidade de vida, me ajudou a ter autonomia para poder participar das decisões do meu tratamento, me preparou para os percalços e me ajudou a superá-los. Quando a gente sabe o que tem, o que vai passar e o que podem oferecer para nosso alívio, o caminho fica mais suave, o medo não desaparece, mas a esperança nos ajuda a superá-lo e isso nos traz uma força interior que ajuda muito, o que talvez, em muitas das vezes, a ciência não acredite. Os Cuidados Paliativos não nos imunizam desses momentos difíceis pelos quais temos que passar, mas com o acolhimento, com o tratamento da dor total (física, psíquica, social e espiritual) nos ajuda percorrer melhor o caminho. Nesse meu caminho, vendo muitos outros em tratamento, com maior ou menor sofrimento, os que superaram, os que morreram, descobri a importância de viver intensamente cada momento. Nessas horas a gente descobre que o importante não é quanto tempo a gente tem, mas a qualidade desse tempo, que o importante é dar valor ao momento presente. Nesse caminho, por vezes estive internada e vi gente, inclusive com câncer de mama morrer; mas sem dor e acompanhada, fazendo daquele momento uma vivência especial e única. Vi companheiras de tratamento sobreviver e outras morrer e digo que nem olhando a vida e a morte consigo todas as respostas, simplesmente porque não é possível. Por que uns sofrem mais e outros menos? Por que uns curam e outros morrem? Por que a morte chega cedo para alguns? Esses são os mistérios da vida, para os quais não teremos respostas, ao menos enquanto estivermos por aqui na vida. Na minha experiência tenho que lhes falar que a fé me ajudou muito, mesmo quando andei brigada com Deus, o que acho que é certo também, pois não é porque uma pessoa está morrendo que tem que virar a grande amiga de Deus. Talvez esses, que morreram

sem fazer as pazes, tenham sido os que mais se aproximaram do coração de Deus, indiferentes com Ele. Queria que soubessem que os Cuidados Paliativos nos ajudam muito; ajudam muito as pessoas no processo de morte, é claro, mas ajudam mais as pessoas a viverem melhor. E esse não é um cuidado só para alguns, mas para todos, não só para o final de vida, mas desde o diagnóstico. Queria aproveitar esta festa para comemorar a minha vida, as minhas vitórias até este momento, o carinho e o acolhimento que recebi de tantos e para lhes dizer – celebrem a vida. Esse é o maior dom que Deus nos concede e que não sabemos quando nos será recolhido. Que com esta festa vocês comecem a comemorar a própria vida – que esta seja a primeira de muitas celebrações. E como saco vazio não para em pé, vamos voltar aos comes e bebes.

E a festa foi até mais a noite e a partilha era tão boa que parecia que ninguém queria ir embora. Era uma noite de céu estrelado em que bem se via as três Marias e o cruzeiro do sul, a lua cheia estava esplendorosa, vagalumes iam e vinham pelo meio das flores.

E um e outro começou a ir embora, até que todos se foram.

No outro dia, logo cedo, Irene estava lá sentada na igreja, olhando o Cristo crucificado e agradecendo por tudo, sentindo-se leve, acolhida e então olhou para o lado para ver se via o bem-te-vi também pensativo junto ao crucifixo, mas não estava, e nem o padre Geraldo apareceu.

E o tempo segue. E Irene segue em acompanhamento com mastologista, oncologista e paliativista, mas agora com consultas isoladas. E tudo segue bem.

No ambulatório de Cuidados Paliativos é ondem tem sua maior frequência e até se engajou em atividades de apoio a mulheres com câncer de mama.

E num dia desses, ao sair do ambulatório sentou-se em um banco em frente e ficou pensando que precisava divulgar para as pessoas que há que se buscar informações com fontes seguras sobre o que são os Cuidados Paliativos.

E Irene sempre recorda algo que leu sobre recomeçar – ‘recomeçar hoje. Recomeçar agora. Que de nossas quedas, das nossas falhas, a gente possa sempre reencontrar um coração inteiro, um coração que acredita. (1*)

Irene segue sua vida. E como ela mesmo diz – até quando Deus quiser.

E por isso, a cada dia, com um copo de suco de uva, ou de suco de laranja ou vinho Irene
CELEBRA A VIDA.

(1) José Tolentino Mendonça. Elogio da sede. Editora Paulinas, 2018

(1*) José Tolentino Mendonça

Autor

João Batista Alves de Oliveira

Médico Paliativista

medpaliar@gmail.com